

**ДИНАМИКА МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА СМЕШАННОЙ СЛЮНЫ У ДЕТЕЙ С
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ НА ФОНЕ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА**

Бебутов Ф.Б.

Ахмадалиев Н.Н.

Термезский филиал Ташкентского государственного медицинского университета
Ташкентский государственный медицинский университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18874485>

Минеральный состав слюны, в частности концентрация ионизированного кальция и неорганических фосфатов, является важнейшим биохимическим критерием, определяющим реминерализующий потенциал полости рта.

У детей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью выявлено снижение содержания данных ионов до нижней границы физиологической нормы, что в сочетании с нарушением кислотно-щелочного равновесия создаёт условия для прогрессирования эрозивных поражений эмали.

Анализ динамики биохимических показателей на фоне применения лечебно-профилактического комплекса показал выраженные межгрупповые различия.

В группе комплексного лечения после завершения курса терапии содержание неорганических фосфатов увеличилось на 69,7 %, а концентрация ионизированного кальция — в два раза по сравнению с исходными значениями.

Эти изменения свидетельствуют об активации процессов реминерализации и восстановлении ионного равновесия ротовой жидкости.

В группе традиционного лечения увеличение концентрации неорганических фосфатов составило лишь 16,7 %, а ионизированного кальция — 35,2 %, что указывает на недостаточную эффективность стандартных лечебных мероприятий в отношении восстановления минерализующего потенциала слюны.

При этом через 6 месяцев наблюдения у детей группы сравнения отмечалось возвращение показателей к исходному уровню, что свидетельствует о нестойкости достигнутого эффекта.

В отличие от этого, у детей основной группы даже через 6 месяцев после окончания лечения содержание неорганических фосфатов превышало исходные значения на 46,3 %, а ионизированного кальция — на 74,2 %, что подтверждает пролонгированный характер действия предложенного лечебно-профилактического комплекса.

Таким образом, применение ЛПК у детей с ГЭРБ обеспечивает не только кратковременное, но и длительное улучшение минерального состава ротовой жидкости, что является важным условием стабилизации состояния твёрдых тканей зубов и профилактики кислотных эрозий.

Список использованной литературы:

1. Нажмутдинова, Д. К., Максудова, Д. Р., & Рахимбердиева, З. А. АУТОИММУННЫЙ ТИРЕОИДИТ И РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО

ВОЗРАСТА. МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКИ УЗБЕКИСТАНА КЛИНИКА
«МАНЛИҮО-ШИҒО» & V «МАНЛИҮО-ШИҒО» & V, 9.

2. Рахимбердиева, З. А., & Артикова, Д. М. (2020). Шагазатова Барно Хабибуллаевна. EDITOR COORDINATOR, 468.
3. Нажмутдинова, Д. К., Рахимбердиева, З. А., & Максудова, Д. Р. (2017). Relationship of autoimmune thyroids with violations of reproductive function in women of childbearing age. Евразийский Союз Ученых, (2 (35)), 31-34.